

YAPON TILIDA CHET TILIDAN O‘ZLASHGAN SO‘ZLARNING O‘RNI

Davletmuratova Aysanem Paraxatovna

ToshDShU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709532>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yapon tili leksikasining kelib chiqish tarixi va chet tillaridan o‘zlashgan so‘zlarning asl yapon tilida ham sinonimlari bo‘lishi mumkinligi va qay hollarda qo‘llanilishi ko‘rib chiqildi. Ushbu maqola yapon tilida tarjimonlik faoliyatini olib borayotgan tarjimonlar uchun amaliy ahamiyatga egadir.

Kalit so‘zlar: yapon tili, vago, kango, gairaigo, chet tilidan o‘zlashgan so‘zlar.

Аннотация. В данной статье была рассмотрена история происхождения лексики японского языка и то, что слова заимствованные из иностранных языков, могут иметь синонимы в исходном японском языке и в каких случаях он используется в переводе. Данная статья имеет практическое значение для переводчиков, занимающихся переводческой работой с японского языка.

Ключевые слова: японский язык, ваго, канго, гайрайго, слова, заимствованные из иностранного языка.

Abstract. This article considers, the history of the origin of the lexicon of the Japanese language and the fact that words borrowed from foreign languages can have synonyms in the original Japanese language and in what cases it is used in translation. This article is of practical relevance to translators who translate from Japanese.

Key words: japanese, wago, kango, gairaigo, words borrowed from a foreign language.

Jahon miqyosida davlat o‘rni qanchalik muhim bo‘lsa, uning tili jahonda shunchalik mashhur bo‘ladi. Biroq Yaponiya bundan mustasno. Garchi yapon iqtisodiyoti dunyoda yetakchi o‘rinlarni egallasada, yapon tilining xalqaro miqyosda tutgan o‘rni kichik va yapon tili xalqaro iqtisodiy va madaniy muzokaralarda asosiy til sifatida o‘rin egallamaydi. Xususan, yapon tili BMT sammitlarida asosiy til sifatida ishlatilmaydi va ko‘pgina xalqaro tashkilotlarda, xalqaro konferensiyalarda, simpoziumlarda ham qo‘llanilmaydi.

Yapon tili leksikasi kelib chiqishi yuzasidan ikki qatlamdan iborat bo‘lib, oltoy va avstroneziya tillari oilasiga kiradi. Oltoy tillari oilasiga yaqinligi haqidagi gipotezani birinchi bor XIX asrda A. Boller, G. Ramsted aytib o‘tgan. Yapon tili avstroneziya tillari oilasiga kirishi haqida birinchi bor XX asrning 20-yillarida Y.D. Polivanov shakillantirgan. Hozirgi kunda yapon tili haqida asoslangan tadqiqodlar olib borgan olim S.A. Starostinning gipotezasi haqiqatga yaqin hisoblanadi. Uning ta’kidlashicha, yapon tili oltoy tillari oilasiga kirib, avstroneziya tillaridan esa so‘zlar o‘zlashtirilgan.

Grammatik tuzilishi oltoy tillariga yaqin ammo fonetikasi tubdan farq qilgani uchun asosan avstroneziya tillar oilasiga o‘xshaydi.

和語 [vago], asl yapon tili leksikasi hisoblanib, unga yuqorida keltirilgan ikki qatlam tillar oilasi kiradi.

Milodiy I asrning yarimidan keyin Xitoy Yaponiyaga ham siyosiy, ham madaniy, ijtimoiy ta’sir o‘tkazgan. Bu o‘z o‘rnida tilga ham ta’sir qilgan bo‘lib, yozuv bilan birga uning o‘qilishi ham kirib kelgan ammo keyinchalik so‘zlar fonetik adaptatsiya qilingan.

Xitoy tilidan kirib kelgan so‘zlarining o‘zagi yangi so‘zlar tuzilishida asos bo‘lib qolgan. Natijada yangi leksik qatlam, 漢語 [kango] paydo bo‘lgan.

Gairaigo XVI asr 20-asrdan boshlab turli tillardan kirib kela boshlagan. Yaponiyada ingliz tili asosan XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ommaviylashgan va so‘nggi 60 yil mobaynida - ingliz tilining Amerika versiyasi keng ishlatilishi kuzatildi. Bu o‘z navbatida tilga ta’sir ko‘rsatib uning fonetikasida namoyon bo‘ladi.

70-yillarning boshlarida Yapon tili davlat instituti tomonidan taqdim etilgan ma’lumotiga ko‘ra yapon tilida mavjud barcha chet tilidan o‘zlashgan so‘zlarning 94,1% ni ingliz tilidan kirib kelgan so‘zlar tashkil etdi.¹

Shu munosabat bilan yapon tilida sinonimiya juda rivojlangan: “vago”, “kango” va “gairaigo” dan uchlik yoki bir xil ma’noga ega bo‘lgan so‘zlar mavjud. Biroq, ular asosan, to‘liq sinonimlar emas, balki uslubiy xususiyatlariga ko‘ra, ba’zan esa ma’noning ayrim tarkibiy qismlariga ko‘ra farq qiladigan so‘zlar hisoblanadi. Masalan, “vago” ga 森 [mori] va 林 [xayashi] “o‘rmon” kundalik nutq uchun xos bo‘lsa, rasmiy va kitob matnlarida bir xil ma’noga ega “kango” dan o‘zlashgan 森林 [shinrin] ko‘proq uchraydi. Gairaigodagi ワイフ [vaifu] (inglizcha wife) “xotin” so‘zi garchi “vago” va “kango” da bo‘lsada, yapon tilida ワイフ [vaifu] so‘zi an’anaviy yapon me’yorlariga to‘g‘ri kelmaydigan xatti-harakatga ega ayol, masalan, ersiz sayohat qilgan ayolga nisbatan ishlatiladi.

Katakana alifbosi hozirda gairaigo yozish uchun ishlatiladi. Ieroglifda yoziladigan gairaigolar Tokugava va Meidzi davrida keng ishlatilgan va bugungi kunga qadar saqlanib qolgan. Masalan: コーヒー [koohii] (inglizcha coffee) “qahva” so‘zi fonetikaga moslashtirilib ikki ieroglif bilan yozilgan (hozirda ishlatilmaydi). タバコ [tabako] “tamaki” so‘zi esa ma’nosiga ko‘ra ikki ieroglif “tutun + o‘t” so‘zlaridan iborat.²

Hozirgi kunda, “gairaigo” atamasi tobora ko‘proq “katakango” atamasi, ya’ni katakana tilida yozilgan so‘zlar bilan almashtirilmoqda. Oxirgi paytlarda chet tilidan o‘zlashtirilgan so‘zlar 外来語辞典 [gairaigo jiten] emas, カタカン語辞典 [katakango jiten] deb nomlanishi ham kuzatilgan.

Boshlang‘ich maktabda yapon bolalariga ma’lum so‘zlarni katakanada yozish kerakligi o‘rgatiladi va faqat o‘rta maktabda ularga ularning kelib chiqishi haqida tushuntiriladi.³ Gairaigo tizimini batafsil yaponshunos Alpatov o‘rgangan.

Gairaigo o‘tgan asrning 70-yillar oxiri va 90-yillar boshida chet ellik tadqiqotchilar tomonidan keng o‘rganilgan. Bunday tadqiqotchilar qatoriga Loveday hamda Stanlouning ishlari diqqatga sazavor.

Yapon tili milliy instituti ma’lumotlariga ko‘ra, 70-yillarning boshlarida matnlarda gairaigo o‘rtacha 3,9% ni tashkil qilgan va butun lug‘atda ularning ko‘rsatkichi 9,8% edi.⁴ Biroq, kundalik hayotda ishlatiladigan so‘zlar 5-10% ni tashkil qilgan. Boshqa ma’lumotlarga ko‘ra bu ko‘rsatgich 13% ni tashkil qiladi.⁵ Aynan shu institut 2005-yilda o‘z statistik ma’lumotlarini yangilab, matbuotdagi 693 173 so‘zlar orasida 85 710 tasi gairaigo, ya’ni taxminan 12,4% va matnlarda kamida bir marta qayd etilgan 45 385 turli so‘zlar ro‘yxatidan 15 779 tasi gairaigo, ya’ni 34,8% bo‘lib, jami so‘zlarning uchdan bir qismi gairaigoligini anglatgan.⁶

¹ Stanlow J. Japanese language: Language and Culture Contact. Hong Kong University Press, 2004 – 12-13pp.

² Tsukamoto K. Gairaigo koozuini ukabu hookoo. Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993 – 37 p.

³ Hiro S. Kodomoto gairaigo. Gengo seikatsu, 1984. – 64-65 pp.

⁴ Stanlow J. Japanese language: Language and Culture Contact. Hong Kong University Press, 2004 – 12-13pp.

⁵ Loveday L.J. Language Contact in Japan. A Socio-Linguistic History. Oxford, 1996. – 66 p.

⁶ 現代雑誌. 語彙調査, Vol. 1-2. Tokyo, 2006. – 31 p.

Ingliz tilidagi 10 000 ta eng keng tarqalgan soʻzlarning yarmi yapon tiliga oʻzlashtirilgan va qariyb toʻrtidan bir qismi yapon tilida juda keng tarqalgan boʻlib, ularni yapon tilida soʻzlashuvchilarga tanish qiladi.⁷

Gairaiigo ogʻzaki nutqda keng qoʻllanilishidan tashqari maʼlum bir sohalarda ham keng qoʻllaniladi. L. Loveday kitobida keltirilgan hisob-kitoblarga koʻra, menejment terminlarining 53%, marketing terminlarining 75%, savdo-sotiq terminlarining 80% va hatto kompyuter terminologiyasining 99% ni gairaiigolar tashkil qiladi.⁸ Ommaviy kompyuterlashtirish davrida gairaiigoning soni keskin oʻsishiga olib kelgan.

Sh. Takeshining fikricha, koʻpchilik uchun katakanada yozilgan soʻzlar ijobiy, yaxshi narsani anglatgan. Gairaiigoni ishlatmaydiganlar eski qarashli odam deb tushunilgan. Oxir oqibatda gairaiigolar ilgari shakllangan “kango” va “vago”dagi sinonim soʻzlarni zamonaviy yapon tilidan siqib chiqara boshlagan.

Bu jarayon urushdan oldin boshlangan boʻlib, “kango”dagi 住宅 [jyutaku] “turar joy” soʻzi Yevropa uslubidagi turar-joy binosi uchun アパート [apaato] “xonadon” (inglizcha apartment) soʻzi bilan atala boshlangan. Satoyamaning kuzatuvlariga koʻra, gairaiigo baʼzi bir sohalarda ayniqsa keng qoʻllanilib, eski “kango” soʻzlari oʻrniga qoʻllanila boshlangan. Masalan, 借金 [shiyakkin] “qarz” soʻzi ローン [roon] (inglizcha loan) soʻzi bilan, 月賦 [geppu] “kredit” soʻzi クレジット [kurejitto] (inglizcha credit) soʻzi kabilar. “Gairaiigo” “kango”ga qaraganda tinglovchiga tez tushunarli boʻlganligi sababli yapon tilida keng ommalashgan. Masalan, “kosmik kemani joylashtirish” gapidagi “joylashtirish” “kango”da 連結 [renketsu] soʻzi oʻrniga ドッキング [dokkingu] (inglizcha docking) soʻziga oʻzgarishiga olib keldi.

Biroq shuni ham taʼkidlab oʻtish kerakki, maʼno jihatdan yaqin boʻlgan soʻzlar ham saqlanib qolingan, chunki ularning maʼno farqlari oʻrinli boʻlishi mumkin. Masalan, yangi tugʻilgan bola 赤ちゃん [akachyan], lekin yangi tugʻilgan chaqaloq uchun narsalar reklama va savdoda ベビー [beebi] “chaqaloq” (inglizcha baby) boʻladi.

“Gairaiigo” AQShdan kirib kelgan odatlar va qadriyatlar bilan chambarchas bogʻliq. Koʻp muhokama qilinadigan misollardan biri “my” ingliz tilidagi “mening” soʻzi oʻziga xos nominal prefiks boʻlib keladi. Yapon tilida bu soʻz nafaqat “mening” balki “shaxsiy” maʼnosini ham anglatishi mumkin: マイカー [mai-ka] “shaxsiy avtomobil”, マイホーム [mai-hoomu] “xususiy uy”, マイペース [maipeesu] “oʻz tempim” kabi soʻzlar keng qoʻllaniladi. J. Stenlou bu prefiksning kiritilishini “gʻarbiy individualizm tarbiyasi” deb tushuntirgan.

Bundan tashqari, ingliz tilidan olingan oʻzak soʻzlardan soʻz yasalgan ammo ingliz tilida ishlatilmaydigan bir nechta soʻz birikmalrini ham kuzatish mumkin. Masalan, ノーマイカーデー [no-mai-ka-dei] (inglizcha no my car day) “shaxsiy avtomobilni ishlatishni biroz vaqt toʻxtatib turish”, ワンマンバス [van-man-basu] (inglizcha one man bus) “konduktorsiz avtobus”, ノーアイロン [no-airon] (no iron) “dazmol qilish mumkin boʻlmagan mahsulot”, kabilar. Ishivataning fikricha, ingliz tilini yaxshi biladiganlarga “gairaiigo” baʼzan xalaqat berishi mumkin.

Deyarli har bir ingliz tili soʻzi yapon tiliga oʻzlashtirilishi mumkin. Yoki kombinatsiya sifatida soʻzga qoʻshilib ishlatilishi mumkin. Masalan, “language” – “til” soʻzi odatda alohida

⁷ Allen D. The prevalence and frequency of Japanese-English cognates: Recommendations for future research in applied linguistics. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. Published Online: 2018-02-22. doi: 10.1515/iral-2017-0028)

⁸ Loveday L.J. Language Contact in Japan. A Socio-Linguistic History. Oxford, 1996. – 101-103 pp.

ishlatilmaydi, lekin “lingvisik laboratoriya” – ランゲージ ラボ [rangeeji-rabo] (inglizcha language laboratory) deb ishlatilishi mumkin.⁹ Passinning fikricha, ingliz tilidan o‘zlashtirilgan so‘zlar huddi qachondir xitoy tilidan kirib kelgan so‘zlar singari yapon tiliga singib bormoqda.¹⁰

Bundan tashqari J. Stanlouning kuzatishicha, ingliz tilidan o‘zlashtirilgan so‘zlarni yaxshi biladigan yapon ingliz tilida yaxshi gapira olishini anglatmaydi. Ko‘pchilik yaponlar “gairaigo” so‘zlar aslida ingliz tilida qanday yozilishini bilmaydi.

Bir misol, “Morning” - ertalab so‘zi yapon tilida モーニング [moonning] (inglizcha morning) deyiladi lekin bunda “ertalab” ma’nosida emas balki, モーニングサービス [moonigu saabisu] - “ertalabki chegirmali servis turi” ma’nosini anglatadi.

J. Stenloning ta’kidlashicha, ingliz tilidan kirib kelgan ko‘p so‘zlar qisqarttirilganligi sababli tushunishda qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Masalan, yapon tilidagi ゼネスト [Zenesuto] so‘zi aslida ingliz tilidagi “general strike” “ommaviy ish tashlash”, セコハン [sekohan] “Ishlatilgan mahsulotlar” aslida ingliz tilida “Second hand”, マスコミ [masukomi] “ommaviy axborot vositalari” aslida “Mass communication” so‘zlaridan olingan.

“Gairaigo”da so‘zlarning grammatik xususiyatlari ham o‘zgarishi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi “announce” – “e’lon qilmoq” fe’l, yapon tilida アナウンス [anaunsu] (inglizcha announce) esa “e’lon” ot so‘z turkumiga aylangan. Shuningdek, ingliz tilidagi “up”- “yuqori” suffiksi yapon tilida アップ [appu] (inglizcha up) ga aylanib, ベースアップ [beesu appu] (inglizcha base up) – “maosh oshishi”, レベルアップ [reberu appu] (inglizcha level up) – “darajani ko‘tarish, イメージアップ “imeji appu” (inglizcha image up) “taasurot oshishi” kabi o‘zgarishi mumkin. Terminalogiyada ham bir qancha so‘zlar ma’nosi asl ma’nodan farq qiladi. Masalan, ingliz tilida “computer” – shaxsiy kompyuter, ammo yapon tilida パソコン [pasokon] (inglizcha personal computer).

Lovadayning fikricha, ingliz tilidan o‘zlashgan “gairaigo”larning yasali usuli huddi qachondir xitoy tilidan kirib kelgan so‘zlarga o‘xshash usulda yasalgan. Ularning tuzilish jihatidan farqli tomonlari ham bor. Xitoy tili yozma shakilda, ingliz tili esa asosan og‘zaki shaklda kirib kelgan. Shu sababli “gairaigo”da so‘zlar fonetika bilan teng. Masalan, “the” artikli “za” ko‘rinishda qolgan va bu ba’zan xitoy tiliga yaqin ohangda ishlatilib kelingan. “Gairaigo” asosan amerikanacha talaffuzga moslashtirilgan bo‘lib yapon fonetikasiga assimilyatsiyalashgan.

“Gairaigo”ni yapon tilida ishlatishni cheklash haqida 2002-yil Yaponiya Bosh vaziri Koidzumi Junichiro o‘z taklifini bergan edi va uning tashabbusi bilan Yapon tili davlat instituti ba’zi “gairaigo”larni cheklash maqsadida yangi ro‘yxat tuzdi. Masalan, アナリスト [anarisuto] “tahlilchi” so‘zi o‘rniga – 分析化 [bunsekika] ni qo‘llash taklif qilindi.¹¹

Bundan tashqari yapon biznes muloqotida uchraydigan so‘zlarda ham ingliz tilidan kirib kelgan so‘zlarni kuzatishimiz mumkin. Masalan, リーダーシップ [riidaashippu] (inglizcha leadership) “yetakchilik”, プロジェクト [projekuto] (inglizcha project) “loyiha”, qo‘shma so‘zdan yasalgan so‘zlardan リスク管理 [risuku kanri] (inglizcha risk management), 為替レート [Kawase reeto] (inglizcha exchange rate) “ayrboshlash kursi” kabi so‘zlar misol bo‘la oladi.

⁹ Stanlow J. Japanese language: Language and Culture Contact. Hong Kong University Press, 2004 – 79 p

¹⁰ Passin H. Japanese and the Japanese. Language and Culture Change. Tokyo, 1980. – 63 p.

¹¹ Gottlieb N. Language and Society in Japan. Cambridge University Press, 2005. – 13 p.

Yapon biznes muloqoti leksikasiga chet tilidan o‘zlashgan so‘zlarning ko‘payib borish tendensiyasiga yana bir misol, 「クレーム」 [kureemu] “shikoyat qilish” “talab” (inlizcha “claim”) yapon tilida yana bir sinonimi bor 「請求」 [seikyu] “shikoyat qilish”, “talab” “iltimos”.

郵送中の破損に対するクレームはうけいれませんか [Yuubinchiyuno hasonni taisuru kureemuva ukeiremasen] “Yuk tashish paytida zarar uchun da’volarni qabul qilmaymiz”.

Ushbu misoldan ko‘rinib turibdiki, biznes tilida kuchli madaniyatlararo maqomga ega bo‘lgan bir ma’noli so‘z yapon tilida biznes muloqotining muayyan holatlarida eng ko‘p mos keladi. Bunda so‘zning ishlatilish barqarorligi va chastotasini belgilaydi.

“Gairaigo”ni cheklashdan maqsad ularning tushunarsiz ekanligida. Katakana ierogliflarga qaraganda ancha sodda bo‘lsa-da, unda yozilgan so‘zlarning ma’nosini tushunish ba’zan qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

Ham yapon, ham g‘arb tadqiqotchilari “gairaigo” yapon madaniyatining bir qismiga aylangani, odamlarning kundalik hayotiga kirganligi va ularga dunyoni yangicha ko‘rishga imkon bergani haqida fikr yuritishadi.

Xulosa, o‘zlashgan so‘zlarni yapon tilidagi mavjud so‘zlarga gairaigoning qo‘shilishi ba’zida yapon madaniyatida mavjud bo‘lmagan hollarda ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алпатов В.М. Избранные труды 20 века. — М.: Языкознание, 2023. — 459 с.
2. Алпатов В.М. Япония: язык и культура. — М.: Языки славянских культур, 2008. — 208 с.
3. Stanlow J. Japanese language: Language and Culture Contact. Hong Kong University Press, 2004 – 12-13pp.
4. Tsukamoto K. Gairaigo koozuini ukabu hookoo. Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993 – 37 p.
5. Hiro S. Kodomoto gairaigo. Gengo seikatsu, 1984. – 64-65 pp.
6. Loveday L.J. Language Contact in Japan. A Socio-Linguistic History. Oxford, 1996. – 66 p.
7. Loveday L.J. Language Contact in Japan. A Socio-Linguistic History. Oxford, 1996. – 101-103 pp.
8. Passin H. Japanese and the Japanese. Language and Culture Change. Tokyo, 1980. – 63 p.
9. Gottlieb N. Language and Society in Japan. Cambridge University Press, 2005. – 13 p.